

Revista de Ciencias Sociales

Revisión sistemática de literatura sobre innovación en turismo, una agenda para futuras investigaciones

Valencia-Velosa, Juan Manuel*
Zúñiga-Collazos, Alexander**
Castillo-Palacio, Marysol***

Resumen

La innovación en turismo es un constructo multidimensional que ha venido ganando espacio en la investigación científica sobre turismo; con el presente trabajo, se evidencia el crecimiento aun limitado, en cuanto al número y variedad de artículos publicados en revistas de alto impacto sobre el tópico de interés, igualmente, se trazó como objetivo diseñar una agenda para futuras investigaciones sobre la Innovación en turismo; concretamente, se revisaron 184 documentos tipo artículo publicados en la base de datos SCOPUS entre el 2008 y el año 2023; mediante un análisis bibliométrico, se analizaron los datos de cocitación; agrupándolos en 6 clústeres que resaltan aspectos como el desarrollo de destinos turísticos inteligentes; así mismo, el rol relevante de la gestión pública en la promoción de la innovación turística, la articulación en redes de los diferentes grupos de interés y el diseño de nuevos productos y servicios turísticos con base en la interacción entre empresas y turistas a partir de las innovaciones tecnológicas en marketing. Los requerimientos de infraestructura y las barreras para la adopción de tecnologías en destinos turísticos poco desarrollados, los modelos de gobernanza en cohesión con las políticas públicas para la innovación turística, entre otros hallazgos, se plantean para futuras investigaciones.

Palabras clave: Innovación; turismo; innovación en turismo; revisión sistemática; agenda futura de investigación.

* Candidato a Doctor en Administración de Negocios en la Universidad San Buenaventura Cali, Colombia. Magister en Administración. Administrador de Empresas. Docente Investigador del Programa Académico de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Santiago de Cali, Cali, Colombia. Docente Hora Cátedra en la Universidad del Valle, Sede San Fernando, Cali, Colombia. E-mail: juanvalencia00@usc.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8682-1787>

** Doctor en Perspectivas Científicas en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas. Magister en Administración. Profesor Asociado y Director del Grupo de Investigación Turismo y Sostenibilidad del Departamento de Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración en la Universidad del Valle, Cali, Valle del Cauca, Colombia. E-mail: alexander.zuniga@correounivalle.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0337-6113>

*** Doctora en Perspectivas Científicas sobre el Turismo y la Dirección de Empresas Turísticas. Magister en Administración. Directora del Programa Académico de Turismo y Docente de Planta del Departamento de Mercadeo y Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali, Cali, Valle del Cauca, Colombia. Investigadora Senior y Consultora en el campo del Management y el Turismo. E-mail: marysol.castillo@javerianacali.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0982-1190>

Systematic review of literature on innovation in tourism, an agenda for future research

Abstract

Innovation in tourism is a multidimensional construct that has been gaining ground in scientific research on tourism. This work highlights the still limited growth in the number and variety of articles published in high-impact journals on this topic. It also aims to design an agenda for future research on innovation in tourism. Specifically, 184 articles published in the SCOPUS database between 2008 and 2023 were reviewed. Through bibliometric analysis, co-citation data were analyzed and grouped into six clusters that highlight aspects such as the development of smart tourism destinations; the relevant role of public management in promoting tourism innovation; the networking of different stakeholder groups; and the design of new tourism products and services based on the interaction between businesses and tourists through technological innovations in marketing. Infrastructure requirements and barriers to technology adoption in underdeveloped tourist destinations, governance models aligned with public policies for tourism innovation, among other findings, are proposed for future research.

Keywords: Innovation; tourism; innovation in tourism; systematic review; future research agenda.

Introducción

Desde el año 2009, las investigaciones sobre “Innovación en Turismo” han tenido un comportamiento que demuestra el interés de la comunidad científica internacional respecto al tema, abordando diferentes enfoques y perspectivas. La mayor parte de ellas se fundamentan en los principios de novedad alrededor del conocimiento o sus distintas combinaciones (Schumpeter, 1983).

Específicamente, respecto a la innovación en turismo, uno de los principales referentes en los últimos 14 años es Hjalager (2010a) en línea con el Manual Oslo 2018 (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2018), categorizando la innovación en cuatro tipologías que pudieran presentarse de manera independiente o simultánea: Productos o servicios; procesos; gerenciales, gestión e institucionales, dentro de las que se encuentran las innovaciones radicales e incrementales; siendo la última de estas la más frecuente en el turismo.

También, se examinan variables externas que fomentan la innovación turística: Emprendimiento e innovación,

tecnología e integración del turismo a manera de sistema interconectado, que incorpora, cuatro categorías relacionadas con el constructo conocimiento como determinante de la innovación: La vinculación a redes, el intercambio de conocimientos, el conocimiento de cada destino y el conocimiento derivado de los procesos investigativos académicos.

En términos metodológicos, en relación con los enfoques que adoptó la investigación científica respecto al tema de innovación en el sector servicios, dentro del cual, se enmarca la hotelería y el turismo, se centran en tres de ellos como parte de un ciclo de mejora continua, impulsado a partir de la generación de la innovación desde mecanismos internos y externos de la organización; tales como, la investigación y desarrollo; la creación de nuevas tecnologías y la participación de los diferentes grupos de interés; la adopción de una nueva idea en horizontes diversos del tiempo, con fundamento en la teoría de la difusión de Rogers de 1962; por último, las prácticas evaluativas en relación a los impactos de la innovación en turismo (Shin y Perdue, 2022).

Respecto a los resultados de la innovación, la sociedad es cada vez más

consciente de los beneficios generados por el turismo desde los aportes económicos, la generación de empleos, la dinámica de intercambios comerciales y la participación de diversos sectores económicos, a través de la cadena de valor del sector (Moscardo, 2008; Velázquez et al., 2018). Simultáneamente, se ha abordado la creciente preocupación por aspectos ambientales, como la sostenibilidad en relación con la innovación en turismo.

Los destinos turísticos inteligentes, amplían la percepción tradicional de una ciudad o destino que utiliza tecnología de vanguardia junto con el uso intensivo de datos; más bien, incorpora un enfoque integral e integrador en relación con la sociedad civil, el talento humano, la Innovación (Calle-Lamelas et al., 2024). En definitiva, esta perspectiva pretende procesos de articulación entre actores públicos y privados que benefician tanto a turistas como al destino a través del intercambio de información y la comprensión de los intereses particulares de cada grupo de interés involucrado en el proceso (Bourdin et al., 2023; Lojano et al., 2023). Por lo tanto, el objetivo del presente estudio consistió en diseñar una agenda para futuras investigaciones sobre la Innovación en turismo

A continuación, se presenta la estructura del presente artículo, que en primer lugar aborda una revisión sistemática de literatura, seguido del diseño metodológico, los vacíos de investigación existentes en relación con el tema; posteriormente, a partir del análisis de datos derivado del acoplamiento bibliométrico entre documentos, se analiza la información, se discuten los resultados y se presentan los vacíos de conocimiento identificados sobre la innovación en turismo.

1. Fundamentación teórica

Los tipos de innovación en turismo se definen desde el producto, proceso, organización, gestión y comercialización, como principales categorías de análisis sobre el tema (Hjalager, 2010a) y lo establecido en el Manual Oslo 2018 (OECD, 2018): “Un

producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos)” (p. 20), especificando que: La innovación en producto o servicios, es aquella que se utiliza tanto al interior de la organización como hacia el exterior de esta.

Por otra parte, las innovaciones en procesos hacen referencia a los métodos de producción; en cuanto a las innovaciones organizacionales se refiere a nuevos modelos organizativos al interior de estas; y finalmente, las innovaciones en mercadeo, se enfocan en atender de mejor manera las necesidad de los clientes (Nicolau y Santa-María, 2013; Pikkemaat et al., 2019); adicionalmente, el marco normativo y las estructuras sociales generan diferentes impactos sobre algunas áreas de las organizaciones turísticas (Hjalager, 2010a).

La innovación, de manera general en el campo de los servicios, incluyendo el de hotelería y turismo, es base esencial en la generación de ventajas competitivas; en ese sentido, se diferencia la innovación incremental - a partir de mejoras - y la innovación radical - que incorpora nuevas tecnologías, conocimientos y mercados; históricamente, las investigaciones se han centrado en la primera de estas (Shin y Perdue, 2022; Rodríguez-Burgos y Miranda-Medina, 2023); por lo que la innovación es una variable estratégica empleada por las organizaciones con el fin de mejorar el rendimiento y al mismo tiempo obtener ventajas competitivas.

La dinámica actual de alta competencia en los mercados de servicios ha obligado a la utilización de herramientas tecnológicas de vanguardia para las actividades de marketing en el turismo; en ese sentido, se requiera inversiones específicas dentro de la organización, en aquellos eslabones que más aportan a creación de valor, impulsando al mismo tiempo, la participación activa del talento humano en la innovación (Zúñiga-Collazos et al., 2020).

En ese sentido, tanto las empresas turísticas como los destinos turísticos desarrollan modelos de experiencias innovadoras, adaptadas a las preferencias del

consumidor en armonía con su estructura de pensamiento; permitiendo, obtener y sostener las ventajas competitivas de los destinos junto al conocimiento profundo de los nuevos paradigmas que dominan al turista (Del Río-Cortina et al., 2020; Martínez y Pelegrín, 2021; Cuétara et al., 2022; Bourdin et al., 2023). Para países en vía de desarrollo, la sostenibilidad del sector podría estar influenciada por las innovaciones en marketing (Zuñiga-Collazos y Castillo-Palacio, 2016).

La innovación turística, cada vez más hace uso de las ciencias y las Tecnologías de la Innovación y la Computación, determinando un impacto positivo para el sector, por medio de herramientas tecnológicas de vanguardia; actualmente, tanto el sector y los destinos turísticos identifican de mejor manera los elementos relevantes que impactan en estos, mediante el uso de las citadas herramientas; pues se conoce que la incorporación de las TIC al sector influye sobre la innovación turística y el desempeño empresarial (Zuñiga-Collazos et al., 2025).

Así mismo, estas permiten al turista disponer de información específica de empresas y lugares de destino; lo que implica procesos de decisión mejor informados para el turista; al mismo tiempo, estas son fuente de información para las empresas del sector y los destinos turísticos (Pencarelli, 2020; Cruz-Estrada et al., 2021; Rodrigues et al., 2022; Wu et al., 2024).

2. Metodología

2.1. Procedimientos de revisión sistemática

Se diseñó una estrategia que integró tres fases en su desarrollo; en primer lugar, se diseñó el plan, identificando los términos que derivaron en la formulación de la ecuación inicial, el establecimiento de criterios, mediante la implementación de filtros en la base de datos SCOPUS; seguidamente, se ejecutaron las acciones estructuradas en la fase de planificación. Por último, se procedió a la

generación de informes derivados del proceso de búsqueda y acoplamiento bibliométrico, el análisis de revisión de literatura y la identificación de la agenda futura de investigación sobre innovación en turismo (Mei et al., 2012; Booyens y Rogerson, 2017a; Herrera et al., 2023).

2.2. Términos de búsqueda

Con base en análisis preliminares de documentos relacionados con el tema, en especial, aquellos con revisiones sistemáticas de literaturas anteriores (Mei et al., 2012; Booyens y Rogerson, 2017a; Santos et al., 2021; Oskam y De Visser-Amundson, 2022; Shin y Perdue, 2022; Herrera et al., 2023), se pudo evidenciar que la base de datos SCOPUS era la adecuada para ejecutar la presente revisión, teniendo en cuenta la amplitud temática y fiabilidad académica; adicionalmente, otros estudios similares contemporáneos como el de Chaney y Séraphin (2023), que emplean términos de búsqueda de características similares a los seleccionados para la presente revisión: “Innovation tourism” o “Tourism innovation”, toda vez que estos, permiten analizar particularmente la innovación en turismo manteniendo el enfoque en el tema cuando se desarrollan análisis de contenido (Çakirkaya y Aytac, 2024).

2.3. Criterios de inclusión y exclusión

Con base en revisiones preliminares se incluyeron investigaciones empíricas y teóricas de la base de datos SCOPUS; teniendo en cuenta la exigencia y calidad demandada en los procesos de publicación (Santos et al., 2021; Oskam y De Visser-Amundson, 2022; Shin y Perdue, 2022; Herrera et al., 2023).

Fueron incluidos los artículos clasificados en SCOPUS en todas las áreas del conocimiento, concentrados principalmente en Negocios, Gestión y Contabilidad; Ciencias Sociales, Ciencia ambiental, Economía, Econometría y Finanzas, Ciencias

de la Computación; los cuales, se revisaron individualmente, para determinar su pertinencia; encontrando que efectivamente si estaban directamente relacionados con el tema de innovación en turismo.

Respecto al horizonte temporal, SCOPUS dispone de artículos desde 1966 hasta el año 2023, como fecha límite para este caso, rango utilizado en la búsqueda de información; encontrando un primer artículo publicado en el año 1997 y otro con publicación preliminar para el año 2024; es decir, la concentración de documentos hallados esta entre los años 2008 y 2023; se limitó la búsqueda a documento tipo artículos por la calidad de los mismos y la rigurosidad implícita en los procesos de evaluación y posterior publicación; no se aplican criterios de exclusión en relación a la afiliación institucional, fuente de financiación, territorio o país; por último, se revisan individualmente los artículos publicados, excluyendo aquellos escritos en idiomas

diferentes al inglés o español, con base en el dominio lingüístico de los investigadores.

2.4. Proceso de selección de estudios

De manera preliminar se realizaron búsquedas con las palabras “innovation” and “tourism”, que resultó en un total de 6.441 documentos; bajo dicha búsqueda delimitada por la ecuación: (TITLE-ABS-KEY (“tourism innovation”) OR TITLE-ABS-KEY (“innovation tourism”)); los cuales, se utilizan enfocándose particularmente en el tema de innovación en turismo (Çakirkaya y Aytacı, 2024), se obtuvo una cantidad inicial total de 289 documentos. En la siguiente Figura I, se presenta un esquema de la metodología utilizada en la presente investigación para la identificación de los artículos finales, que harán parte del procesamiento de datos y posterior análisis de contenido.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Figura I: Estrategia de búsqueda empleada en la investigación

Posteriormente, se aplicaron los filtros de búsqueda con limitaciones a documentos tipo artículo, sin fecha inicial y límite hasta 2023; resultando la ecuación (TITLE-ABS-KEY (“tourism innovation”) OR TITLE-ABS-KEY (“innovation tourism”)) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, “ar”)) AND (LIMIT-TO

(PUBSTAGE, “final”)), que arrojó un total de 184 artículos; no se aplicaron limitaciones en las áreas del conocimiento al ser todos pertinentes, a la afiliación institucional, a la fuente de financiación, al territorio o país; adicionalmente; se identifican y excluyen manualmente aquellos documentos no

disponibles en inglés o español, terminando con 178 artículos finales para revisión.

En ese sentido, la información se sintetizó a través del análisis de contenido de los documentos finales encontrados; esta estrategia metodológica ha sido ampliamente utilizada en estudios previos (Oskam y De Visser-Amundson, 2022; Shin y Perdue, 2022), con los mismos fines establecidos en el presente estudio de revisión.

3. Resultados y discusión

En el Cuadro 1, denominado Características de los artículos, se presenta en orden descendente los 10 artículos más citados sobre el tema de innovación en turismo, las teorías empleadas y sus aportes a la comprensión de la innovación en turismo.

Cuadro 1
Características de los artículos - 10 autores más citados

Autor (es)	Título del artículo	Año	Journal	# citas	Teoría	Aporte
Pencarelli (2020)	The digital revolution in the travel and tourism industry	2020	Information Technology and Tourism	212	Ecosistemas de valor Paradigma 4.0 Turismo Inteligente	Diferencias entre el turismo 4.0 y el turismo inteligente. Acceso a la información a través de políticas públicas Crear ecosistemas turísticos bajo turismo inteligente.
Souto (2015)	Business model innovation and business concept innovation as the context of incremental innovation and radical innovation	2015	Tourism Management	195	Innovación radical e Innovación incremental	Obtener diferenciadores corporativos en relación con la preferencia de los clientes. Implementar innovaciones en la conceptualización y modelación empresarial.
Carlisle et al. (2013)	Supporting innovation for tourism development through multi-stakeholder approaches: Experiences from Africa	2013	Tourism Management	166	Sistema social para el desarrollo de la innovación Ecosistemas colaborativos	Apoyo desde la institucionalidad como impulsor de la generación de redes, procesos de transferencia de conocimiento.
Paget et al. (2010)	A tourism innovation case. An actor-network approach	2010	Annals of Tourism Research	154	La teoría del actor-red	La diversidad de recursos disponibles para un destino turístico, pueden combinarse de manera innovadora para crear productos únicos. la innovación articulados con diversos para materializarse.
Hjalager (2014)	100 Innovations That Transformed Tourism	2014	Journal of Travel Research	135	Teoría de la difusión de la innovación	Tres aspectos específicos para la innovación en el turismo, los limitantes por temas fronterizos, científicos, y tecnológicos; los grupos de interés y los escenarios de intercambio de información.
Rodríguez et al. (2014)	Tourism innovation policy: Implementation and outcomes	2014	Annals of Tourism Research	123	Políticas de innovación turística	Las políticas requieren ser formuladas de manera bidireccional, desde las bases empresariales a los generadores de estas, conociendo el contexto y los subsectores turísticos.
Weidenfeld (2013)	Tourism and cross border regional innovation systems	2013	Annals of Tourism Research	122	Teoría de transferencia de conocimientos	Los impulsores de la innovación dependen de la dinámica fronteriza; esta, impacta los procesos de aprendizaje por la diversidad cultural, social, económica, entre otras.

Cont... Cuadro 1

Moscardo (2008)	Sustainable Tourism Innovation: Challenging Basic Assumptions	2008	Tourism and Hospitality Research	117	Teorías del desarrollo sostenible	La similitud regional, de los sectores y de administración; movilidad, interconexión y flujo internacional del conocimiento; diferencias históricas, sociales, de la institucionalidad y de la cultura y el gobierno propio.
Zach y Hill (2017)	Network, knowledge and relationship impacts on innovation in tourism destinations	2017	Tourism Management	102	Estructura y los flujos de la red; flujos de conocimiento y la creación de conocimiento	La interrelación entre las dinámicas del conocimiento y su influencia en la innovación. Las interacciones corporativas fundamentadas en la confianza propician la transferencia de información.
Brouder (2012)	Creative Outposts: Tourism's Place in Rural Innovation	2012	Tourism Planning and Development	101	Teoría de la creatividad y el desarrollo local	Establecer un contraste entre la realidad turística en el territorio y la estructuración de políticas públicas; generar atractivos locales en centros recreativos, con base en las dinámicas de generación de capacidades propias.

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir de Scopus.

En el Gráfico I: Análisis de la producción del tema por año, se presenta a manera de resumen, la producción total por años de publicación; se observa una baja producción anual, sugiriendo que el tema se encuentra en etapa de crecimiento; en cuanto a la tendencia creciente que mantenía el tópico, sufrió un descenso, especialmente en el año

2020; posiblemente, asociado a las dificultades que en materia de investigaciones y trabajos de campo afectaron al sector turístico por las restricciones propias fijadas por los Estados por la pandemia de COVID-19; los últimos dos años del gráfico, se recupera la tendencia creciente en cuanto a las publicaciones internacionales en el tópico.

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir de Scopus.

Gráfico I: Análisis de la producción del tema por año

Respecto al número de publicaciones por país, el Gráfico II: Publicaciones por país, visualiza aquellos donde más se han realizado

publicaciones respecto al tema: China, España, Reino Unido y Australia, en el siguiente orden decreciente: China con un número de (35)

artículos, seguido de España con (21), Reino Unido registró (17) y Australia (16). Otros países que vale la pena destacar son Portugal (13), Italia (11), Noruega (11). Particularmente, en el caso de Suramérica, Colombia y Brasil no observables en la gráfica, se ubican en la

parte inferior del listado con (2) artículos cada uno de ellos. Esto refleja una gran necesidad de abordar el tema de la innovación en el turismo desde el contexto de países en vía de desarrollo, realizando estudios comparados.

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir de Scopus.

Gráfico II: Publicaciones por país

Adicionalmente, el Gráfico III: Mapa de número de documentos por Journal, evidencia los Journals que más artículos relacionados al tema Innovation Tourism han publicado en la base de datos SCOPUS, entre los principales: Sustainability Switzerland (8), International Journal of Tourism Research; Journal of Hospitality and Tourism Management; y Tourism Management con 5 artículos cada uno de ellos, seguidos de Annals of Tourism

Research; Current Issues in Tourism; Journal of Environmental Management and Tourism; Journal of Travel Research; Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism; y Tourism Planning and Development con 4 artículos para cada journal; European Planning Studies; Tourism; Tourism Analysis; Tourism Economics; y Tourism Geographies con 3 artículos cada uno de ellos.

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir de Scopus.

Gráfico III: Mapa de número de documentos por Journal

El Gráfico IV: Autores con mayor productividad, muestra los autores con mayor número de documentos en el área de investigación de *Innovation Tourism*. Se observan algunos como Hjalager, A. (6); Booyens (5); Williams, A. (5); y Rogerson, C (4). El análisis de producción por autor no muestra una gran concentración en pocos

autores, esto posiblemente asociado al estado aun creciente de la investigación en el tema; lo cual, podría indicar un alto grado de dispersión respecto a la producción, aspecto fundamental para el objeto de la presente investigación; toda vez que, muestra la gran variedad de temas que aún se deben abordar; teniendo en cuenta, el periodo de tiempo de desarrollo investigativo.

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir de *Scopus*.

Gráfico IV: Autores con mayor productividad

3.1. Acoplamiento bibliográfico

Una forma de analizar la relación entre temas y autores es el acoplamiento bibliográfico (Yun, 2021). En ese sentido, el acoplamiento bibliográfico de dos documentos, para este caso artículos; se establece en la medida que, mínimamente dispongan de una referencia conjuntamente.

Se realizó un análisis de acoplamiento bibliográfico tomando como unidad de análisis los artículos publicados en el tema “*tourism innovation*”. Este análisis arrojó como

resultado un mapeo bibliográfico compuesto por relacionados entre sí y clasificados en 6 grupos o cluster.

Como se observa en la Figura II: Acoplamiento bibliográfico por Autores – *Innovation Tourism*, el análisis de acoplamiento bibliográfico por documentos, muestra 6 clúster en total (diferenciados por colores). De estos, 5 convergen principalmente en 2 clúster centrales (rojo y verde), de los cuales se destacan autores como Pikkemaat, Hjalager, Rodriguez-Sanchez I y Souto J.E.

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir de VOSviewer.

Figura II: Acoplamiento bibliográfico por Autores – Innovation Tourism

El análisis de los 6 clústeres resultantes del proceso de acoplamiento bibliográfico por autores, presentado en la Figura II, destaca el Clúster 1, al poseer el mayor número de documentos agrupados en el con 48 en total; que podría considerarse en este caso un indicador de impacto, puesto que el Clúster 1 y 2 están conformados por algunos de los artículos con mayor número de citas. El agrupamiento por Clústeres permite identificar líneas teóricas y metodológicas seguidas por grupos de autores.

a. Análisis de los Clúster

a.1. Clúster 1: Desarrollo territorial, políticas públicas, TIC

La Innovación turística y el desarrollo territorial están interrelacionados; estas conducen a la transformación de los destinos turísticos (Nilsson, 2020; Žemla y Szromek, 2021; Lohmann et al., 2023); por eso, las investigaciones sugieren que la innovación con enfoque sostenible debe abarcar diferentes aristas, tales como la economía, lo social y lo ambiental (Vázquez y Martín, 2011),

aumentando la competitividad del destino (Hjalager, 2010b), con base a las capacidades de innovación y desarrollo; igualmente, la sostenibilidad y las posibles afectaciones a los habitantes locales, son considerados fundamentales para las estrategias de innovación en turismo.

Para tal fin, las investigaciones apuntan hacia las políticas públicas enmarcadas en un conjunto más amplio de acciones institucionales, que promuevan el trabajo colaborativo entre la empresa privada y el sector público; identificando, vacíos a nivel de diseño, implantación y evaluación de dichas políticas; así como, en la capacidad de realizar trabajos conjuntos dentro de los mismos actores públicos e incluso en las jerarquías de las instituciones públicas; sumado a esto, se logra identificar que las políticas públicas más efectivas son aquellas que combinan elementos de oferta y demanda de los mercados con los modelos de gobernanza colaborativa (Mei et al., 2012).

Por otra parte; teniendo en cuenta la nueva dinámica de comportamiento de consumo de los turistas, demandantes de experiencias turísticas únicas, ajustadas a sus necesidades en equilibrio con el medio ambiente del destino turístico; unido a la tendencia de uso

de tecnologías ambientalmente amigables y sostenibles como impulsoras de la innovación, se requiere de mayores inversiones en el desarrollo y utilización de estas.

a.2. Clúster 2: Relacionamento, institucionalidad y capacidades

Los sistemas de innovación turística y el desarrollo de los territorios locales o regionales, han venido ocupando un espacio en el interés de la comunidad académica en temas de turismo; bajo teorías asociadas a la economía institucional, las investigaciones resaltan que la efectividad de estos sistemas demandan la dinámica colaborativa inmersa en el modelo de triple hélice (Actores públicos, privados y la academia); en ese orden; la gestión pública, materializada a través de las políticas públicas, son las encargadas de la concepción de entornos adecuados para la innovación (Hjalager, 2010b; Weidenfeld, 2013; Ivars et al., 2014); esta última desempeña un rol trascendental en el nivel de competencia de los destinos turísticos, inmersos en mercados competitivos (Di Foggia y Lazzarotti, 2014; Wu, 2020).

Desde la perspectiva empresarial, las investigaciones abordan diferentes tipologías de innovación dentro del sector turístico; destacando que las innovaciones en turismo pueden ser tecnológicas o no tecnológicas; estableciendo que los distintos tipos de innovación cambian, dependiendo de aspectos como el tamaño de la empresa, la ubicación y su incorporación a cadenas de valor de contextos globales (Tejada y Moreno, 2013; Brooker y Joppe, 2014; Souto, 2015); por lo tanto, se identifican, los componentes que facilitan o inhiben la innovación en el sector; dentro de las barreras se mencionan la limitación de recursos, conocimientos y capacidades; por otra parte, las redes colaborativas, el apoyo desde el gobierno y la orientación al mercado, destacan como facilitadores (Rodríguez et al., 2020).

a.3. Clúster 3: Gestión de destinos, Co-creación, Experiencia turística

Desde la perspectiva del destino turístico, la gestión institucional y desarrollo regional, son fundamentales para el fomento de la innovación turística en el contexto particular de las regiones; impulsado desde las instituciones adecuadamente estructuradas y el desarrollo de políticas públicas direccionadas al impulso de la innovación para el sector; es decir, las alianzas público-privadas y las estructuras institucionales sólidas, son determinantes para el impulso de la innovación en el sector turístico (Gardiner y Scott, 2018; Santos et al., 2021; Oskam y De Visser-Amundson, 2022; Shin y Perdue, 2022; Sun et al., 2023).

Por otra parte, a partir de las actuales tendencias y preferencias del turista, los destinos turísticos pueden ser gestionados desde la perspectiva de la sostenibilidad, como atractivo de interés y elemento de valor para los visitantes; es decir, que el flujo de información entre los actores (Turista – Desarrollo turístico sostenible) son fundamentales para los procesos de toma de decisión.

La innovación en tecnológica y la experiencia del turista; la innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas al contexto turístico, influyen, en una mejor experiencia del turista; desde el intercambio de información que se genera en los momentos iniciales de búsqueda de la información hasta la materialización de la visita. En esa misma línea, se identifica la Innovación colaborativa y la participación; en la cual, los diferentes actores involucrados en la prestación de un servicio turístico en un destino turístico, en colaboración con los turistas, como actores esenciales del proceso de innovación turística, participan en los procesos de Co-creación de esta (Carlisle et al., 2013; Lee et al., 2017).

a.4. Clúster 4: TIC, Destinos Inteligentes, Experiencia turística

En este Clúster, la innovación digital, transformación del turismo, y su impacto sobre

la innovación del sector, evidencian cómo las TIC han cambiado la manera en la que se diseña, se entrega al consumidor (turista) y se vive la experiencia turística. En este contexto, han surgido paradigmas como “el turismo 4.0” y el “turismo inteligente” (Wan, 2018; Pencarelli, 2020).

En relación con la Innovación en experiencias turísticas, se enfatiza en cómo estas nuevas tecnologías podrían influir en la mejora de la experiencia para el turista, desde la personalización de esta, por lo que, la Co-creación y la personalización, son elementos que aportan a la innovación de la experiencia (Veréb y Azevedo, 2019).

En lo referente a los Destinos turísticos inteligentes y la competitividad; es evidente el interés creciente por la comunidad académica sobre la interrelación entre estos constructos; especialmente, se ha estudiado cómo incorporar tecnologías de inteligencia artificial podría impactar positivamente la gestión de los destinos y la experiencia del turista. Se evalúa cómo se han implementado iniciativas bajo el enfoque de destinos turísticos inteligentes en distintos contextos; este enfoque, considera que la incorporación de las mencionadas tecnologías podría impactar de manera positiva la competitividad del destino turístico; sin embargo, esta visión debe abarcar dimensiones como lo social, lo ambiental y lo económico (Calle-Lamelas et al., 2024; Lasisi et al., 2025).

a.5. Clúster 5: Redes de innovación, innovación en marketing, la competitividad e innovación empresarial

Se analizan desde la institucionalidad los sistemas regionales de innovación, estudiando la interacción entre los distintos grupos de interés vinculados en función del desarrollo del turismo; por eso, los contextos territoriales particulares, los lazos de los sectores público y privado, las transferencias de conocimiento, el aprendizaje colaborativo y la utilización de las tecnologías emergentes desde el *marketing*

digital, promueven la innovación turística (Kofler et al., 2018; Zhang y Zhang, 2023).

La tendencia muestra el crecimiento de innovaciones ambientales y de componente social, desde diferentes destinos turísticos; pero, se requiere que, la institucionalidad pública, a través de las políticas públicas, mejore los incentivos para que las empresas direccionen su actividad hacia este tipo de innovaciones (Booyens y Rogerson, 2017b; Brandão et al., 2018; Brandão et al., 2019).

Desde otro enfoque, la Competitividad e innovación empresarial se presenta como perspectiva de investigación; toda vez que, la innovación de las empresas es fundamental para la competitividad de estas. Se identifican los determinantes, los tipos y los resultados de la innovación en empresas del sector, se logra evidenciar que elementos como la colaboración entre las diferentes partes involucradas, el talento humano, la tecnología y la financiación, influyen positivamente en la innovación (Divisekera y Nguyen, 2018).

a.6. Clúster 6: Innovación tecnológica, Sostenibilidad y Resiliencia

Los destinos turísticos inmersos en contextos territoriales rurales, gozan de características únicas, que deben fortalecer, tales como la cultura, el trabajo conjunto con las comunidades locales para la creación de experiencias turísticas; estos elementos son fundamentales para impulsar el desarrollo de las economías en los mencionados territorios, desarrollando aspectos diferenciadores que logren sostener las ventajas competitivas del destino mediante el uso de innovaciones tecnológicas y la conservación ambiental.

Dada la dinámica de los destinos turísticos rurales; pero la realidad dinámica del mercado actual, es necesario que estos, realicen una adecuada gestión de las TIC para mantener vínculos estrechos y duraderos con el turista, que permita el desarrollo de experiencias turísticas únicas en el lugar (Di Foggia y Lazzarotti, 2014; Roser et al., 2023).

3.2. Agenda futura de investigación

Con base en la revisión sistemática de literatura de los artículos publicados en los últimos cinco años periodo (2019-2023) sobre innovación en turismo, se consolida la información sobre la propuesta de una agenda futura de investigación sobre el tema; en ese sentido, en la primer columna del Cuadro 2, se presentan los temas de interés para futuras

investigaciones; en la segunda columna, los vacíos de conocimiento identificados, a partir de los cuales, en la tercer columna se proponen posibles preguntas de investigación para el abordaje de los vacíos de conocimiento identificados y en la cuarta columna, los autores que soportan la necesidad del abordaje de las temáticas y los vacíos identificados; por lo que, se presentan algunas de las áreas clave sugeridas para investigaciones futuras.

Cuadro 2
Agenda sobre futuras investigaciones en innovación en turismo.

Tema(s)	Vacíos identificados	Preguntas de Investigación	SopORTE teórico
Innovación Turística Sostenible e Impacto Ambiental	<p>Cómo las innovaciones tecnológicas pueden contribuir al desarrollo del turismo sostenible, disminuir el impacto ambiental mejorar la ecoeficiencia.</p> <p>Los factores claves que inciden en la adopción de innovaciones turísticas sostenibles en diversos contextos geográficos.</p>	<p>¿Cómo se pueden implementar eficazmente las ecoinnovaciones en las pequeñas y medianas empresas turísticas manteniendo la rentabilidad?</p> <p>¿Qué determinantes podrían influenciar la adopción de innovaciones turísticas sostenibles en diferentes contextos geográficos?</p> <p>¿Cómo puede la innovación tecnológica apoyar el equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo de destinos turísticos sostenibles?</p> <p>¿Cómo pueden las innovaciones turísticas contribuir a la mejora de la ecoeficiencia?</p>	(Tang et al., 2019; Farrukh et al., 2023; Gabor et al., 2023; Song y Han, 2023)
Desarrollo e Innovación Turística Regional	Comprender la adopción e implementación de innovaciones en diversos contextos, rurales y urbanos, analizando las disparidades por regiones, países o sectores en la innovación turística y como impacta el desarrollo local; lo que permitiría comprender como las innovaciones evolucionan y se ajustan en diversos contextos geográficos y culturales.	<p>¿Cuáles son las diferencias fundamentales para poder implementar la innovación en destinos turísticos urbanos y rurales?</p> <p>¿Cuáles son las afectaciones generadas por las particularidades de una región en el éxito de la innovación turística?</p> <p>¿Cómo influyen los actores locales en el impulso de la innovación turística en diferentes contextos regionales?</p> <p>¿Cómo evolucionan las innovaciones turísticas a lo largo del tiempo en diferentes contextos geográficos?</p> <p>¿Qué factores determinan la sostenibilidad a largo plazo de las innovaciones turísticas?</p> <p>¿Cómo varían los patrones de innovación entre diferentes subsectores del turismo?</p>	(Di Bella et al., 2019; Hansen et al., 2019; Panzer-Krause, 2019; Rodríguez-Sánchez et al., 2019; Wu, 2020; Ramón-Cardona et al., 2022)
Desarrollo Turístico Inteligente Integración Digital	Estudiar las barreras principales para la adopción de turismo inteligente en estos destinos.	<p>¿Cuáles son las principales barreras para la adopción de turismo inteligente en destinos menos desarrollados?</p> <p>¿Cuál es el papel de la infraestructura digital en la recuperación del turismo pospandemia?</p>	(Rodríguez et al., 2022; Lojano et al., 2023; Herrera et al., 2023; Calle-Lamelas et al., 2024; Wu et al., 2024)

Cont... Cuadro 2

Desarrollo Turístico Inteligente e Integración Digital	<p>Investigar la incorporación de soluciones digitales innovadoras, considerando tanto a los turistas con conocimientos avanzados en tecnología como quienes prefieren experiencias sin conexión.</p> <p>Comprender cómo las tecnologías emergentes, como el metaverso y la inteligencia artificial, podrían desarrollar experiencias turísticas auténticas</p>	<p>¿En qué se diferencian las implementaciones de turismo inteligente entre destinos desarrollados y en desarrollo, y qué factores influyen en su éxito?</p> <p>¿Cómo pueden los destinos equilibrar la innovación digital con experiencias turísticas auténticas?</p> <p>¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la integración de la economía digital en el desarrollo del turismo?</p> <p>¿Cómo influyen los efectos indirectos espaciales en la adopción de la innovación turística?</p>	(Rodríguez et al., 2022; Lojano et al., 2023; Herrera et al., 2023; Calle-Lamelas et al., 2024; Wu et al., 2024)
Transformación digital y experiencia turística	<p>investigar el impacto de las emociones en el proceso de adopción de innovaciones, así como distinguir entre las motivaciones hedónicas y utilitarias.</p> <p>Investigar la implementación de marcas experienciales en destinos turísticos y realizar un análisis detallado de los diversos elementos del marketing.</p>	<p>¿Cómo están transformando las tecnologías digitales emergentes las experiencias del turista y la prestación de servicios?</p> <p>¿Cómo impacta la transformación digital los modelos de negocio turísticos tradicionalmente utilizados?</p> <p>¿Cómo influye la secuencia de experiencias turísticas en la percepción y satisfacción de los visitantes?</p> <p>¿Qué papel juega la autenticidad en las estrategias innovadoras de marketing turístico?</p> <p>¿Cómo pueden los destinos medir y evaluar eficazmente las innovaciones de marketing experiencial?</p> <p>¿Cómo influyen las emociones en la adopción de innovaciones turísticas?</p> <p>¿Qué diferencias existen en la resistencia a la innovación entre productos hedónicos y utilitarios?</p>	(Reid, 2019; Veréb y Azevedo, 2019; Rodríguez et al., 2020; Labanauskaitė et al., 2020; Hernández et al., 2020; Gardiner, 2021)
Gobernanza, políticas públicas y gestión pública para la innovación turística	<p>Investigar las diversas condiciones institucionales y variadas medidas para la evaluación del impacto de la innovación.</p> <p>Las investigaciones más recientes indican la importancia de analizar el papel de la gobernanza y los marcos de referencia públicos en la promoción de la innovación en el sector turístico.</p> <p>Analizar la efectividad de los diferentes instrumentos de política destinados a fomentar la innovación en el turismo.</p>	<p>¿De qué manera se pudieran integrar los diversos indicadores de rendimiento de la innovación en la valoración de la innovación en el sector turístico?</p> <p>¿Cuáles son las interacciones entre la industria turística y otros sectores que favorecen el fomento de la innovación?</p> <p>¿De qué manera afectan los distintos modelos de gobernanza a los resultados de la innovación en el sector turístico?</p> <p>¿Cuáles son los marcos de políticas públicas más eficaces para promover la innovación en el sector turístico de manera sostenible?</p>	(Jelinčić y Tišma, 2022; Roser et al., 2023; Torres y Godinho, 2023; Zhang y Zhang, 2023)

Cont... Cuadro 2

Ecosistemas de Innovación y Colaboración	Estudiar la influencia de la economía colaborativa en los ecosistemas de valor turístico y la forma en que las redes de colaboración reaccionan ante eventos externos	¿Cómo influye la economía colaborativa en los ecosistemas de innovación turística? ¿Cómo se pueden gestionar eficazmente los ecosistemas de innovación turística para el desarrollo sostenible? ¿Cómo la cultura afecta la propensión para la colaboración externa para la innovación en el sector turístico?	(Wan, 2018; Pencarelli, 2020)
	Comprender la integración de los diversos actores y la institucionalidad en el desarrollo de modelos de gestión sostenible.	¿Qué diferencias existen en el desempeño económico entre empresas turísticas que participan en colaboraciones externas comparada con aquellas que no lo hacen? ¿Cuáles son las principales de las empresas turísticas en los procesos de colaboración externa para la innovación?	

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Conclusiones

De Los 6 Clúster identificados en el análisis de acoplamiento por documento, 3 de ellos, el 1, 4 y 6 convergen alrededor de temáticas directamente relacionadas con el diseño e incorporación de las TIC para la innovación en turismo, tanto para la creación de experiencias turísticas innovadoras, como para la creación de productos y destinos innovadores; por lo tanto, la generación, transmisión y análisis de información, es un proceso multidireccional donde interactúan empresas y turistas. Por lo que, la agenda para futuras investigaciones, plantea interrogantes referentes a las tecnologías emergentes para la innovación en turismo.

En ese sentido, la participación activa del Estado, materializado en sus políticas públicas como determinante de los procesos de innovación turística; abarca, tanto las políticas públicas, su gestión que incluye: Educación, seguridad, desarrollo de infraestructura vial, el fomento a la asociatividad y procesos de colaboración, incorporación y acceso a la TIC para empresarios, turistas y población local, entre instrumentos de apoyo financieros y no financieros; sin embargo, es necesario a futuro estudiar el desarrollo de políticas públicas eficaces, desde el contexto territorial, así como instrumentos de medición que permitan la evaluación de su eficacia.

Otro resultado importante de la presente revisión de literatura, son aquellas relacionadas con los destinos turísticos inteligentes; que, si bien, establecen la incorporación de alta tecnología en pro de alcanzar mayores niveles de competitividad; su enfoque es holístico, demandando incluir en su desarrollo elementos sociales, aspectos ambientales que redunden en lo económico; pero, se deberán investigar aspectos como las barreras para la adopción de turismo inteligente en destinos menos desarrollados.

Las limitaciones de la presente investigación, giran alrededor de aquellas inmersas en otras revisiones sistemáticas de literaturas, dentro de las cuales se destacan: La selección de artículos exclusivamente de la base de datos SCOPUS, seleccionada como la opción más indicada por la amplitud del tema a tratar; por lo que, futuras revisiones sobre innovación en turismo, podrían incluir documentos de otras base de datos como Web of Science; adicionalmente, las limitaciones respecto a los idiomas (inglés y español) de los artículos revisados, son una limitante por la posible existencia de artículos de interés en idiomas diferentes a los descritos.

Por lo que, en futuras investigaciones se podrían conformar equipos de trabajo con dominio en idiomas diferentes a los aquí seleccionados, en búsqueda de un mayor alcance respecto a documentos en

idioma diferente al inglés o al español; adicionalmente, la dinámica de publicaciones científicas está en constante evolución; para la presente investigación se seleccionó el periodo de tiempo que incluía artículos publicado en SCOPUS hasta el año 2023; por lo que, en futuras investigaciones podrían enfocarse en una sola forma de innovación como, el efecto de la Innovación en turismo respecto a la utilización de nuevas tecnologías o la influencia de la Inteligencia Artificial en la innovación turística.

Referencias bibliográficas

- Booyens, I., y Rogerson, C. M. (2017a). Managing tourism firms in South Africa for competitiveness: An innovation perspective. *Tourism Review International*, 21(1), 49-61. <https://doi.org/10.3727/154427217X14858894687559>
- Booyens, I., y Rogerson, C. M. (2017b). Networking and learning for tourism innovation: evidence from the Western Cape. *Tourism Geographies*, 19(3), 340-361. <https://doi.org/10.1080/14616688.2016.1183142>
- Bourdin, S., Jean-Pierre, P., y Perrain, D. (2023). European smart specialisation strategies (RIS3): catalysts for tourism innovations? *Eastern Journal of European Studies*, 14(S), 13-36. <https://doi.org/10.47743/ejes-2023-SI02>
- Brandão, F., Breda, Z., y Costa, C. (2019). Innovation and internationalization as development strategies for coastal tourism destinations: The role of organizational networks. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 41, 219-230. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.10.004>
- Brandão, F., Costa, C., y Buhalis, D. (2018). Tourism innovation networks: A regional approach. *European Journal of Tourism Research*, 18, 33-56. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v18i.312>
- Brooker, E., y Joppe, M. (2014). Developing a Tourism Innovation Typology: Leveraging Liminal Insights. *Journal of Travel Research*, 53(4), 500-508. <https://doi.org/10.1177/0047287513497839>
- Brouder, P. (2012). Creative Outposts: Tourism's Place in Rural Innovation. *Tourism Planning and Development*, 9(4), 383-396. <https://doi.org/10.1080/21568316.2012.726254>
- Çakirkaya, M., y Aytaç, Ö. (2024). Bibliometric and content analysis of viral marketing in marketing literature. *Cogent Business and Management*, 11(1), 2364847. <https://doi.org/10.1080/023311975.2024.2364847>
- Calle-Lamelas, J. V., García-Hernández, M., y García-Muiña, F. E. (2024). What is a smart destination in practice? The Interpretation of DMO managers from Spanish world heritage cities. *Tourism Planning and Development*, 21(4), 462-484. <https://doi.org/10.1080/21568316.2023.2214123>
- Carlisle, S., Kunc, M., Jones, E., y Tiffin, S. (2013). Supporting innovation for tourism development through multi-stakeholder approaches: Experiences from Africa. *Tourism Management*, 35, 59-69. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.05.010>
- Chaney, D., y Séraphin, H. (2023). A systematic literature review and lexicometric analysis on overtourism: Towards an ambidextrous perspective. *Journal of Environmental Management*, 347, 119123. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119123>
- Cruz-Estrada, I., Miranda-Zavala, A. M., y Ramírez-Torres, M. (2021). Gestión inteligente de playas desde la percepción del visitante: Caso

- Rosarito, Baja California, México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-4), 504-520. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.37025>
- Cuéstara, L. M., Sablón, N., Márquez, L. E., y Cartay, R. C. (2022). Producto turístico de naturaleza para el desarrollo de comunidades rurales en Manabí, Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(2), 287-299. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i2.37939>
- Del Rio-Cortina, J., Ibarra-Fernández, M., Rodríguez-Arias, C., y López-Espitia, N. (2020). Competitiveness in insular regions: Case of Isla Grande in the archipelago of Islas del Rosario, Cartagena, Colombia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 17, 374-386. <https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.40>
- Di Bella, A., Petino, G., y Scrofani, L. (2019). The Etna macro-region between peripheralization and innovation: Towards a smart territorial system based on tourism. *Regional Science Policy and Practice*, 11(3), 493-507. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12176>
- Di Foggia, G., y Lazzarotti, V. (2014). Assessing the link between revenue management and performance: Insights from the Italian tourism industry. *Measuring Business Excellence*, 18(1), 55-65. <https://doi.org/10.1108/MBE-11-2013-0059>
- Divisekera, S., y Nguyen, V. K. (2018). Drivers of innovation in tourism: An econometric study. *Tourism Economics*, 24(8), 998-1014. <https://doi.org/10.1177/1354816618794708>
- Farrukh, B., Younis, I., y Longsheng, C. (2023). The impact of natural resource management, innovation, and tourism development on environmental sustainability in low-income countries. *Resources Policy*, 86(Part-B), 104088. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104088>
- Gabor, M. R., Oltean, F. D., y Coca, A. (2023). Innovative tourism products as sustainable solutions for emerging economies. *ECONOMICS - Innovative and Economics Research Journal*, 11(1), 69-84. <https://doi.org/10.2478/eoik-2023-0007>
- Gardiner, S. (2021). Chinese learn to surf: Learning ambidexterity and tourism experience innovation. *Journal of China Tourism Research*, 17(1), 142-162. <https://doi.org/10.1080/19388160.2019.1685422>
- Gardiner, S., y Scott, N. (2018). Destination Innovation Matrix: A framework for new tourism experience and market development. *Journal of Destination Marketing and Management*, 10, 122-131. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.07.002>
- Hansen, M., Hjalager, A.-M., y Fyall, A. (2019). Adventure tourism innovation: Benefitting or hampering operations? *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 28, 100253. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2019.100253>
- Hernández, J. M., Pasaco, B. S., y Campón, A. M. (2020). Aplicación del enfoque experiencial a la innovación de marketing de destinos turísticos: Recomendaciones para su implementación en Ecuador. *Innovar*, 30(77), 63-76. <https://doi.org/10.15446/innovar.v30n77.87429>
- Herrera, A., Arroyo, Á., Jiménez, A., y Herrero, Á. (2023). Artificial Intelligence as Catalyst for the Tourism Sector: A Literature Review. *Journal of Universal Computer Science*, 29(12), 1439-1460. <https://doi.org/10.3897/jucs.101550>
- Hjalager, A.-M. (2010a). A review of innovation research in tourism. *Tourism Management*, 31(1), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.01.001>

- [org/10.1016/j.tourman.2009.08.012](https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.012)
- Hjalager, A.-M. (2010b). Regional innovation systems: The case of angling tourism. *Tourism Geographies*, 12(2), 192-216. <https://doi.org/10.1080/14616681003725201>
- Hjalager, A.-M. (2014). Who controls tourism innovation policy? The case of rural tourism. *Tourism Analysis*, 19(4), 401-412. <https://doi.org/10.3727/108354214X14090817030955>
- Ivars, J. A., Vera, J. F., y Acebal, A. (2014). Políticas de innovación en turismo y desarrollo de clusters: La percepción gerencial en el programa Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs). *Cuadernos de Turismo*, (33), 97-120. <https://revistas.um.es/turismo/articulo/view/195671>
- Jelinčić, D. A., y Tišma, S. (2022). Tourism Innovation in the Adriatic-Ionian Region: Questioning the understanding of innovation. *European Journal of Geography*, 13(5), 97-114. <https://doi.org/10.48088/ejg.d.jel.13.5.097.114>
- Kofler, I., Marcher, A., Volgger, M., y Pechlaner, H. (2018). The special characteristics of tourism innovation networks: The case of the Regional Innovation System in South Tyrol. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 37, 68-75. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.09.004>
- Labanauskaitė, D., Fiore, M., y Stašys, R. (2020). Use of E-marketing tools as communication management in the tourism industry. *Tourism Management Perspectives*, 34, 100652. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100652>
- Lasisi, T. T., Odei, S. A., y Eluwole, K. K. (2025). Smart destination competitiveness: underscoring its impact on economic growth. *Journal of Tourism Futures*, 11(2), 286-306. <https://doi.org/10.1108/JTF-09-2022-0243>
- Lee, G., Lee, J., y Tussyadiah, I. P. (2017). The roles of perceived internal and external benefits and costs in innovation co-creation: Lessons from Japan. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 22(4), 381-394. <https://doi.org/10.1080/10941665.2016.1271815>
- Lohmann, P., Brandão, F., Rodrigues, C., y Zouain, D. (2023). The quadruple helix as a tool for innovation in tourism: A study in the city of Rio de Janeiro in the post-olympic period. *Tourism Planning and Development*, 20(1), 62-85. <https://doi.org/10.1080/21568316.2021.1984287>
- Lojano, P. M., Benenaula, J. F., y Gómez, G. P. (2023). Tecnología e innovación en destinos turísticos inteligentes. Caso Cuenca, Ecuador. *PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 21(1), 195-212. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2023.21.013>
- Martínez, V., y Pelegrín, N. (2021). Diversificación de la oferta turística de naturaleza: Canopy en el paisaje natural protegido Hanabanilla-Cuba. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(3), 185-200. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i3.36764>
- Mei, X. Y., Arcodia, C., y Ruhanen, L. (2012). Towards tourism innovation: A critical review of public policies at the national level. *Tourism Management Perspectives*, 4, 92-105. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2012.05.002>
- Moscardo, G. (2008). Sustainable tourism innovation: Challenging basic assumptions. *Tourism and Hospitality Research*, 8(1), 4-13. <https://doi.org/10.1057/thr.2008.7>
- Nicolau, J. L., y Santa-María, M. J. (2013). The effect of innovation on hotel market value. *International Journal of Hospitality Management*, 32, 71-79. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2012.04.005>

- Nilsson, J. H. (2020). Conceptualizing and contextualizing overtourism: the dynamics of accelerating urban tourism. *International Journal of Tourism Cities*, 6(4), 657-671. <https://doi.org/10.1108/IJTC-08-2019-0117>
- Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>
- Oskam, J. A., y De Visser-Amundson, A. (2022). A systematic review of ethical issues in hospitality and tourism innovation. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, 5(4), 782-803. <https://doi.org/10.1108/JHTI-11-2021-0305>
- Paget, E., Dimanche, F., y Mounet, J.-P. (2010). A tourism innovation case. An actor-network approach. *Annals of Tourism Research*, 37(3), 828-847. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.02.004>
- Panzer-Krause, S. (2019). Networking towards sustainable tourism: Innovations between green growth and degrowth strategies. *Regional Studies*, 53(7), 927-938. <https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1508873>
- Pencarelli, T. (2020). The digital revolution in the travel and tourism industry. *Information Technology and Tourism*, 22(3), 455-476. <https://doi.org/10.1007/s40558-019-00160-3>
- Pikkemaat, B., Peters, M., y Bichler, B. F. (2019). Innovation research in tourism: Research streams and actions for the future. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 41, 184-196. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.10.007>
- Ramón-Cardona, J., Sánchez-Fernández, M. D., Durán-Sánchez, A., y Álvarez-García, J. (2022). Music as an element of tourism innovation: Types of nightlife premises in Ibiza (Spain). *Frontiers in Psychology*, 13, 1560533. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.890847>
- Reid, S. (2019). Wonderment in tourism land: Three tales of innovation. *Journal of Teaching in Travel and Tourism*, 19(1), 79-92. <https://doi.org/10.1080/15313220.2018.1560533>
- Rodrigues, V., Stevic, I., y Breda, Z. (2022). Smart and 4.0 paradigms fostering innovation dynamics within tourism destinations. *Journal of Tourism and Development*, 39, 65-82. <https://doi.org/10.34624/rtd.v39i0.27694>
- Rodríguez, I., Williams, A. M., y García, H. (2020). Customer resistance to tourism innovations: Entrepreneurs' understanding and management strategies. *Journal of Travel Research*, 59(3), 450-464. <https://doi.org/10.1177/0047287519843188>
- Rodríguez, I., Williams, A. M., y Hall, C. M. (2014). Tourism innovation policy: Implementation and outcomes. *Annals of Tourism Research*, 49, 76-93. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.08.004>
- Rodríguez-Burgos, K., y Miranda-Medina, C. F. (2023). Técnicas y métodos de innovación tecnológica en las pequeñas y medianas empresas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(4), 107-124. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i4.41241>
- Rodriguez-Sanchez, I., Williams, A. M., y Brotons, M. (2019). The innovation journey of new-to-tourism entrepreneurs. *Current Issues in Tourism*, 22(8), 877-904. <https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1334763>
- Roser, T., Kuzmina, K., y Koria, M. (2023). Enabling sustainable adaptation and transitions: Exploring new roles of a tourism innovation intermediary

- in Andalusia, Spain. *Tourism and Hospitality*, 4(3), 390-405. <https://doi.org/10.3390/tourhosp4030024>
- Santos, V., Sousa, M. J., Costa, C., y Au-Yong-Oliveira, M. (2021). Tourism towards sustainability and innovation: A systematic literature review. *Sustainability*, 13(20), 11440. <https://doi.org/10.3390/su132011440>
- Schumpeter, J. A. (1983). *The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle*. Transaction Publishers.
- Shin, H., y Perdue, R. R. (2022). Hospitality and tourism service innovation: A bibliometric review and future research agenda. *International Journal of Hospitality Management*, 102, 103176. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103176>
- Song, B., y Han, H. (2023). Does eco-friendly tourism necessary for entrepreneurship? The role of tourism and innovation in sustainable development. *Environmental Science and Pollution Research*, 30, 84183-84199. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-28195-4>
- Souto, J. E. (2015). Business model innovation and business concept innovation as the context of incremental innovation and radical innovation. *Tourism Management*, 51, 142-155. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.05.017>
- Sun, P., Lin, Z., y Chen, C. (2023). Unlocking potential: Macro insights into the evolution of a multi-destination tourism innovation network. *Journal of Travel Research*, 64(1), 139-157. <https://doi.org/10.1177/00472875231209981>
- Tang, J., Williams, A. M., Makkonen, T., y Jiang, J. (2019). Are different types of interfirm linkages conducive to different types of tourism innovation? *International Journal of Tourism Research*, 21(6), 901-913. <https://doi.org/10.1002/jtr.2313>
- Tejada, P., y Moreno, P. (2013). Patterns of innovation in tourism 'Small and Medium-size Enterprises'. *Service Industries Journal*, 33(7-8), 749-758. <https://doi.org/10.1080/02642069.2013.740469>
- Torres, P., y Godinho, P. (2023). Does tourism matter to national innovation capability? *Tourism Planning and Development*, 20(1), 108-133. <https://doi.org/10.1080/21568316.2022.2146740>
- Vázquez, C., y Martín, F. (2011). Problemas de sostenibilidad del turismo rural en España. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 31(1), 171-194. https://doi.org/10.5209/rev_aguc.2011.v31.n1.8
- Velázquez, J. A., Cruz, E., y Vargas, E. E. (2018). Cooperación empresarial para el fomento de la innovación en la pyme turística. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIV(3), 9-20. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/24918>
- Veréb, V., y Azevedo, A. (2019). A quasi-experiment to map innovation perception and pinpoint innovation opportunities along the tourism experience journey. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 41, 208-218. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.10.003>
- Wan, C. K. B. (2018). Flourishing through smart tourism: Experience patterns for co-designing technology-mediated traveller experiences. *Design Journal*, 21(1), 163-172. <https://doi.org/10.1080/014606925.2018.1395266>
- Weidenfeld, A. (2013). Tourism and cross

- border regional innovation systems. *Annals of Tourism Research*, 42, 191-213. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2013.01.003>
- Wu, A. (2020). Improving tourism innovation performance: Linking perspectives of asset specificity, intellectual capital, and absorptive capacity. *Journal of Hospitality and Tourism Research*, 44(6), 908-930. <https://doi.org/10.1177/1096348020927453>
- Wu, H., Zhong, R., Guo, P., Guo, Y., y Hao, Y. (2024). The role of the digital economy in tourism: Mechanism, causality and geospatial spillover. *Empirical Economics*, 66(6), 2355-2395. <https://doi.org/10.1007/s00181-023-02526-3>
- Yun, J. (2021). Generalization of bibliographic coupling and co-citation using the node split network. *arXiv:2110.15513*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2110.15513>
- Zach, F. J., y Hill, T. L. (2017). Network, knowledge and relationship impacts on innovation in tourism destinations. *Tourism Management*, 62, 196-207. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.04.001>
- Žemla, M., y Szromek, A. R. (2021). Influence of the residents' perception of overtourism on the selection of innovative anti-overtourism solutions. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(3), 202. <https://doi.org/10.3390/joitmc7030202>
- Zhang, Y., y Zhang, J. (2023). Revisiting tourism development and economic growth: A framework for configurational analysis in Chinese cities. *Sustainability*, 15(13), 10000. <https://doi.org/10.3390/su151310000>
- Zuñiga-Collazos, A., Galvez-Albarracin, E. J., Vera-Jaramillo, F., y Patiño-Giraldo, L. V. (2025). Digitalization, innovation, sustainability and performance: A causal analysis applied to tourism MSMEs. *International Journal of Innovation Studies*, 9(1), 46-59. <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2024.12.001>
- Zuñiga-Collazos, A., Harrill, R., Castillo-Palacio, M., y Padilla-Delgado, L. M. (2020). Negative effect of innovation on organizational competitiveness on tourism companies. *Tourism Analysis*, 25(4), 455-461. <https://doi.org/10.3727/108354220X15758301241873>
- Zuñiga-Collazos, A., y Castillo-Palacio, M. (2016). Impact of Image and Satisfaction on Marketing Innovation. *Journal of Technology Management & Innovation*, 11(2), 70-75. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-27242016000200007>